

订阅本刊

3、Cell Res 万建民院士：无损“电生理”钙流为 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促水稻抗病提供关键证据

通讯作者：中国农业科学院作物科学研究所 万建民

所用 NMT 设备：生物离子分子组学非损伤微测系统 (imOmics®NMT)

利用 NMT 验证 CNGC9 (膜钙通道) 及其上游信号途径对应的各个突变体、过表达材料, 在 PTI 过程中吸 Ca^{2+} (实时跨膜 Ca^{2+} 吸收) 速率的差异

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考